

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОДСТВЕННЫХ ПРИМЕСЕЙ КАПСУЛ АЗИТРОМИЦИНА

Касимова Дилафруз Баходир кизи
Тиллаева Гулнора Уринбаевна
Гаибназарова Дилфуза Тахировна

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

e-mail: kasimova_dilafruz@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17465134>

Аннотация: В данной работе приведена оптимизированная валидированная методика определения родственных примесей в капсулах азитромицина методом ВЭЖХ. Метод определения примесей в капсулах заключался в анализе пиков хроматограмм, полученной на жидкостном хроматографе высокого давления с УФ-спектрофотометрическим детектором.

Ключевые слова: Азитромицин, ВЭЖХ, хроматограмма, валидация, родственные примеси, методика.

АЗИТРОМИЦИН КАПСУЛАЛАРИНИ ТОЗАЛИГИНИ АНИҚЛАШ

Касимова Дилафруз Баходир
Тиллаева Гулнора Уринбаева
Гаибназарова Дилфуза Тахировна

Тошкент фармацевтика институти, Тошкент шаҳри, Ўзбекистон Республикаси

e-mail: kasimova_dilafruz@inbox.ru

Мақолада азитромицин капсулалари таркибидаги ёт моддаларни ЮССХ усулида аниқлаш ва валидациялаш келтирилган. Азитромицин капсулаларидаги А, В, С, Е, F, G, I, J, L, M, N, O, P турдаги ёт моддаларни аниқлаш ЮССХ усулида УВ-спектрофотометрик детекторда таҳлил қилиш орқали амалга оширилган.

Калит сўзлар: азитромицин, ЮССХ, аниқлаш, валидация, ёт моддалар, услуб.

DETERMINING THE QUALITY OF AZITHROMYCIN CAPSULES

Kasimova Dilafruz Baxodir qizi
Tillaeva Gulnora Urinbayuevna
Gaibnazarova Dilfuza Taxirovna

Tashkent Pharmaceutical Institute, Tashkent, Republic of Uzbekistan

e-mail: kasimova_dilafruz@inbox.ru

This work presents the development and validation of a methodology for determining related impurities in azithromycin capsules using the HPLC method. The method for determining impurities A, B, C, E, F, G, I, J, L, M, N, O, P in azithromycin capsules involves identifying the peaks of the chromatogram obtained on a high-pressure liquid chromatograph with a UV-spectrophotometric detector.

Keywords: azithromycin, HPLC, determination, validation, impurities, method.

Введение. Известно, что в лекарственных препаратах могут встречаться органические примеси- они же могут являться родственными веществами и могут быть получены из промежуточных продуктов как побочные продукты синтеза или продукты распада. Согласно требований к контролю качества и стандартизации лекарственных

препаратов рекомендованы и приняты несколько нормативных подходов, рекомендаций и требований (1)(*Общие подходы к изучению примесей в праве ЕАЭС*). Примеси, если они присутствуют в фармацевтическом продукте, то в этом случае их необходимо идентифицировать и определять порог приемлемости (2). В Руководстве ЕМА |2009-2012г. «Guideline on setting specifications for relate impurities in antibiotics» предложены пороговые пределы для контроля, идентификации и квалификации органических примесей в зависимости от способа получения антибиотиков (3).

В фармацевтических субстанциях и лекарственных препаратах примеси, как правило определяют методами с высокой чувствительностью например - ВЭЖХ. Когда мы имеем стандарты всех примесей – задача сводится к разработке условий ВЭЖХ-разделения. А в случае, если примеси неизвестны, отсутствуют стандартные образцы, и даже не известно точное количество, то в этом случае задача не простая. Похожая ситуация возникает, когда меняется поставщик субстанции, или препарат закладывается на хранение (в процессе хранения могут образовываться новые неидентифицированные примеси). Это и относится к лекарственным препаратам антибиотикам, полученных из субстанций синтетическим путем (7). В настоящее время фармацевтические производители стремятся производить лекарственные препараты надлежащего качества, чтобы соответствовать требованиям надлежащих фармацевтических практик и рекомендаций международных стандартов по чистоте, включая в спецификации при идентификации, как обязательный показатель чистота и постороние примеси, включая их категорию. Актуальным является определение степени и категории примесей присутствующих в азитромицине, разработка методик и пределы их обнаружения.

Цель исследований. Определение примесей в капсулах азитромицина 250 мг и 500 мг производства ООО « Spring pharmaceutical» методом ВЭЖХ. Установление категории примесей, “хроматографический скрининг”.

Материалы и методы. Азитромицин капсулы 250 мг и 500 мг ООО « Spring pharmaceutical», ВЭЖХ.

Результаты и обсуждение. Для определения родственных примесей использован метод ВЭЖХ. Для этого использованы следующие условия хроматографирования: колонка- Zorbax с фазой Eclipse XDB-C18 размером 250 × 4,6 мм с размером частиц 5 мкм, или аналогичная, удовлетворяющая условиям теста «Проверка пригодности хроматографической системы»;

Подвижная фаза А: фосфатный буферный раствор рН 8,9;

Подвижная фаза Б : метанол :ацетонитрил (1 : 3);

Хроматографировали методом ВЭЖХ, устанавливали профиль и категорию примесей. Регулировали посредством подвижных фаз А и Б в зависимости от концентрации (%) и времени удерживания фаз. Ниже представлен профиль градиента.

<p align="center">Таблица 1. Профиль градиента</p>		
--	--	--

Время, мин	Подвижная фаза А, %	Подвижная фаза Б, %
0-20	50 → 40	50 → 60
20-75	40 → 25	60 → 75
75-85	25 → 50	75 → 50
Скорость потока подвижной фазы		
:	1,2 мл/мин;	
Детектор		
:	спектрофотометрический, 210 нм;	
Температура термостата колонки		
:	50 °С;	
Объем вводимой пробы		
:	100 мкл.	

Разработанные приведенные условия являются рекомендуемыми и при необходимости могут быть изменены при условии соблюдения требований теста «Проверка пригодности хроматографической системы». Время удерживания пика азитромицина – около 50 мин.

Для проверки пригодности хроматографической системы хроматографировали раствор сравнения, получая не менее 5 хроматограмм, раствор для идентификации пиков и раствор для проверки чувствительности хроматографической системы.

Хроматографическая система считается пригодна, так как выполнены следующие условия (5):

- хроматографическая колонка эффективна, так как рассчитанна по хроматограмме раствора сравнения пика азитромицина, составило не менее 1000 теоретических тарелок;
- относительное стандартное отклонение площади, рассчитанное по пяти последовательным хроматограммам раствора сравнения для пика азитромицина составило не более 2,0 %;
- коэффициент асимметрии пика, рассчитанный по хроматограмме раствора сравнения для пика азитромицина составило не более 2,0;
- разрешение, рассчитанное по хроматограмме раствора для идентификации пиков между пиками примеси В- 2 и примеси G-5 составило не менее 1,0;
- отношение сигнал/шум, рассчитанное по хроматограмме раствора для проверки чувствительности хроматографической системы для пика азитромицина составило не менее 10.

Последовательно хроматографировали растворитель и испытуемый раствор.

Идентификацию пиков примесей А-1, В-2,С-3, О-4, G-5, F-6, J-8 проводили, используя типовую хроматограмму, прилагаемую к СО азитромицина для идентификации пиков и хроматограмму раствора для идентификации пиков. Идентификацию пиков примеси Н-7 проводили, используя типовую хроматограмму, прилагаемую к СО азитромицина для проверки пригодности хроматографической системы и хроматограмму раствора для проверки пригодности хроматографической системы (табл.2).

Таблица 2

Проверка пригодности хроматографической системы

Наименование примеси	Относительное время удерживания по азитромицину	Фактор коррекции, f
примесь F-6	0,48	0,3
примесь J-8	0,53	-
примесь C-3	0,71	-
примесь H-7	0,78	0,1
примесь A-1	0,80	-
примесь O-4	1,25	-
примесь G-5	1,27	0,2
примесь B-2	1,33	-

Примесь В – не более 2,0 %;
 примесь G – не более 0,2 %;
 примесей А, С, Е, F, H, O, – не более 0,5 % каждая;
 примесь D + примесь J – не более 0,5 %;
 единичная неидентифицированная примесь – не более 0,3 %;
 сумма примесей – не более 3,0 %.

Определение проводят методом ВЭЖХ.

В качестве стандартных образцов (СО) применяли азитромицин для идентификации пиков (СО Евр.Ф. или другой стандартный образец аналогичного качества) и азитромицин для проверки пригодности хроматографической системы (СО Евр. Ф).

Приготовление раствора аммония дигидрофосфата рН 10,0

1,73 г аммония дигидрофосфата помещали в мерную колбу вместимостью 1000 мл, растворяли в 900 мл воды. Доводили рН раствора до 10,0 потенциметрически с помощью раствора аммиака, доводили объем раствора водой до метки и перемешивали.

Фосфатный буферный раствор рН 8,9

1,8 г динатрия гидрофосфата безводного помещали в мерную колбу вместимостью 1000 мл, растворяли в 900 мл воды. Доводили рН раствора до 8,9 потенциметрически с помощью 10 % раствора фосфорной кислоты, доводили объем раствора водой до метки и перемешивали.

Растворитель

Смесь раствора аммония дигидрофосфата рН 10,0, метанола и ацетонитрила в соотношении 35: 35: 30.

Приготовление испытуемого раствора.

Около 312 мг (точная навеска) порошка растертых таблеток помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл, добавляли 15 мл растворителя, перемешивали в течение 15 мин, доводили объем раствора тем же растворителем до метки, перемешивали.

Полученный раствор помещали в пробирку для центрифугирования и центрифугировали при 7000 об/мин в течение 10 мин. Осторожно фильтровали надосадочную жидкость через бумажный фильтр «синяя лента», отбрасывая первые 2 мл фильтрата.

Приготовление раствора сравнения

1,0 мл испытуемого раствора помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл, доводили объем раствора растворителем до метки и перемешивали.

Приготовление раствора для идентификации пиков

Около 5,0 мг (точная навеска) СО азитромицина для идентификации пиков (содержит примеси А -1, В-2, С-3, F-6, G-5 J, O-4,) растворяли в 0,5 мл растворителя.

Приготовление раствора для проверки пригодности хроматографической системы

Содержимое одного флакона СО азитромицина для проверки пригодности хроматографической системы (содержит примеси F-6, H-7 и J-8) растворяли в 0,5 мл растворителя.

Приготовление раствора для проверки чувствительности хроматографической системы

1,0 мл раствора сравнения помещали в мерную колбу вместимостью 10 мл, доводили объем раствора растворителем до метки и перемешивали.

Содержание идентифицированных примесей , в % (X), вычисляли по формуле:

$$X = \frac{S}{S_0}$$

где	S	–	площадь пика примеси на хроматограмме испытуемого раствора;
	S ₀	–	площадь пика азитромицина на хроматограмме раствора сравнения.

Содержание суммы примесей, в % (ΣX), вычисляли по формуле:

$$X = \frac{\Sigma S}{S_0}$$

где	ΣS	–	сумма площадей пиков примесей на хроматограмме испытуемого раствора;
	S ₀	–	площадь пика азитромицина на хроматограмме раствора сравнения.

Для правильной оценки содержания примесей H-7, F-6, G-5 площадь пика умножали на фактор коррекции.

При оценке хроматограммы испытуемого раствора не принимали во внимание пики растворителя и пики, площадь которых не превышали площади основного пика на хроматограмме раствора для проверки чувствительности хроматографической системы.

Структурные формулы (6) родственных примесей азитромицина представлены в таблице 3 ниже.

Таблица 3

Структурные формулы родственных примесей азитромицина

Химическое название	Структурная формула
<p>Примесь А-1 6-Деметилазитромицин</p>	
<p>Примесь В-2 3-дезоксазитромицин</p>	
<p>Примесь С-3 Азитромицин С, 3"-О-Деметилазитромицин</p>	
<p>Примесь F-6 3'-N-деметил-3'-N-формилазитромицин</p>	

Химическое название	Структурная формула
<p>Примесь G-5 <i>3'-N-деметил-3'-N-[[4-метилфенил]сульфонил]азитромицин</i></p>	
<p>Примесь H-7 <i>3'-N-Деметил-3'-N-[[4-ацетамидофенил]сульфонил]азитромицин</i></p>	
<p>Примесь J-8 <i>13-O-декладинозилазитромицин</i></p>	
<p>Примесь O-4 <i>2-дисэтил-2-пропилазитромицин</i></p>	

Таким образом установили допустимый регламентированный предел родственных примесей:

Примесь В -2

3-дезоксазитромицин – не более 2,0 %;

Примесь А-1

6-Деметилазитромицин - не более 0,5 %;

Примесь С-3

Азитромицин С, 3"-О-Деметилазитромицин- не более 0,5 %

Примесь О-4

2-дисэтил-2-пропилазитромицин- не более 0,5 %

Примесь F-6

3'-N-деметил-3'-N-формилазитромицин- не более 0,5 %

Примесь H-7

3'-N-Деметил-3'- N-[(4-ацетамидофенил)сульфонил]азитромицин- не более 0,5 %

Примесь J-8

13-О-декладинозилазитромицин не более 0,5 %

Примесь G-5

3'-N-деметил-3'-N-[(4-метилфенил)сульфонил]азитромицин не более 0,2 %;

Сумма примесей не должна превышать 3,0 %.

Выводы. Результаты исследований свидетельствуют, что для определения родственных примесей рекомендуется проводить метод ВЭЖХ. Методика валидирована. Обоснованы критерии пригодности хроматографической системы, подтверждена чистота хроматографического пика. Установлены допустимые пределы пиков именуемые в числовом порядке. Примеси должны быть не более: $B-2 (2\%) > A-1 (0,5\%) > C-3 (0,5\%) > O-4 (0,5\%) = F-6 = H-7 = J-8 > G-5 (0,2\%)$. Сумма примесей не должна превышать 3,0 %.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Общие подходы к изучению примесей в праве ЕАЭС. Нормативные документы регламентирующие требования к примесям в ЛС в ЕАЭС.
2. ОФС.11.0023.18. «Родственные примеси в субстанциях и лекарственных препаратах».ГФ РФ XIV
3. Фармакопея ЕАЭС,ч.2.т.1.
4. Руководство ЕМА/ICHMP/CVMP/QWP199250/2009-2012г.Guideline on setting specifications for relate impurities in antibiotics
5. Жаворонко И.Ю., Кудрикова Л.Е.Оценка пригодности ВЭЖХ методики для анализа таблеток «Амоксициллин». 2018.С.11
6. ЧухутинА. Разработка и валидация методики определения содержания родственных примесей в лекарственном препарате азитромицин. 2020. -Евразийский Союз Учёных (ЕСУ) 1(70). С.66
7. Касимова Д.Б., Тиллаева Г.У., ГаибназароваД.Т.Валидация методики количественного определения азитромицина в капсулах спектрофотометрическим методом «Фармацевтический Вестник Узбекистана». 2019. -4, С.54-57